

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ СФЕРЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Калимбетова Д.А.

базовый докторант Каракалпакского государственного
университета имени Бердаха
<https://doi.org/10.5281/zenodo.21096589>

ARTICLE INFO

Received: 26th June 2026

Accepted: 28th June 2026

Online: 30th June 2026

KEYWORDS

ЛОП-термины,
функционально-семантические
свойства, медицинская
терминология, семантика,
терминологическая система,
денотативное значение,
профессиональная речь

ABSTRACT

В данной работе исследуются функционально-семантические свойства ЛОР-терминов (оториноларингологических терминов) в английском и узбекском языках. Анализируются роль медицинских терминов в речевом процессе, особенности их семантического формирования, сфера применения и место в терминологической системе. Подчеркивается, что основная функция ЛОР-терминов заключается в четком и лаконичном выражении определенных медицинских понятий и обеспечении единообразного обмена информацией между специалистами в процессе научного общения.

В языке слова и термины различаются по своим функционально-семантическим свойствам, лексико-семантическим возможностям, сфере применения в научных областях и специфике соотношенности со значением, обеспечивающей точное выражение определенного понятия. Во многих лингвистических источниках подчеркивается, что термины отличаются четкостью, лаконичностью и однозначностью, лишены образности и экспрессивности, а также выполняют в конкретном контексте самостоятельную и нейтральную функцию. Существует точка зрения, согласно которой для слов характерны многозначность, семантическая близость, образность и эмоциональность, а также выполнение ими разнообразных семантических функций в рамках общелитературного языка. На сегодняшний день ряд лингвистов изложили свои теоретические взгляды на функции (задачи), присущие специальным терминам и лексическим единицам общелитературного языка. В частности, согласно идеям А. Реформатского: «Функционально-семантическая природа термина определяется его ролью и значением при описании специальных понятий и представлений. Термин служит для отражения теоретических основ той или иной области или сферы деятельности в лексике и системе значений языка, в его основном словарном составе и в системе взаимосвязанных терминов, репрезентирующих понятия данной области. Кроме того, термин может рассматриваться в трех аспектах: "лексис" — как слово, "логос" — как логическое понятие и "гнозис" — как знание» [1, 110]. По этому вопросу Б.А. Серебрянников высказывает следующее мнение: «При изучении функционально-семантических характеристик термина за основу можно взять функции слова в языковой системе. В этом смысле можно утверждать, что в

основе большинства терминов лежат языковые лексические единицы. В отличие от термина, слово выполняет четыре основные функции: название (номинативная функция), обозначение, дефинитивная функция (разъяснение или демонстрация смысла чего-либо), общение (коммуникативная функция) и прагматические функции» [2, 432].

Термины и лексемы, относящиеся к области оториноларингологии, в отличие от общемедицинской терминологии, характеризуются высокой степенью анатомической локализации и функционально-семантической сложностью. При анализе функционально-семантических свойств оториноларингологических терминов в сопоставляемых английском и узбекском языках, помимо их морфолого-синтаксической деривации, особое внимание следует уделить следующим важным аспектам:

А) Учету семантической модели и структуры терминов данной области;

Б) Учету функционального варьирования и сохранения семантического содержания при переводе терминов с одного языка на другой;

В) Определению семантической совместимости или несовместимости (семантических разрывов) посредством межъязыкового семантического сопоставления терминологических единиц;

Г) Учету лексико-семантических связей (синонимии, полисемии, гипонимии и антонимии) терминов данной области;

Д) Учету степени диффузности значения и сферы употребления терминов в функционально-прагматическом контексте, что, безусловно, важно и концептуально значимо для изучения специфических семантических свойств лексических единиц данной области.

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что под функционально-семантическими свойствами лексических единиц понимаются их языковые характеристики, связанные с выполняемыми ими функциями и выражаемыми значениями. К ним, в частности, относятся: способность термина передавать определенную информацию (функция информативности), степень точности и корректности, характер информационной стратификации (принадлежность к семантическим полям), наличие многозначности или однозначности (терминам обычно свойственна однозначность), а также зависимость или независимость от контекста (свойство, характерное преимущественно для слов). Кроме того, к функционально-семантическим свойствам лексических единиц относятся определение их функциональной значимости (сфера употребления и выполняемая функция), иерархия семантических структур (семантическая структура, уровни значения) и роль в контексте.

Что касается коммуникативной функции термина, Д. И. Ходжаева высказывает следующее мнение: «Коммуникативная функция терминов заключается в том, что посредством их источник (адресант) передает определенную информацию в рамках времени и пространства. Иными словами, коммуникативную функцию можно также назвать информационной. Коммуникативная функция проявляется как в терминологии, так и в речевом выражении и научном дискурсе» [3, 120].

Поскольку этимология многих активно используемых в английском языке ЛОР-терминов восходит к латыни и греческому языку, в узбекском языке они часто применяются в своей первоначальной форме и редко переводятся на национальный язык. Примером такого термина является английское слово «rhinoplasty» (узбекский эквивалент — «burun plastikasi»). К этой же категории относятся такие специализированные термины, как «adenoidlar gipertrofiyasi», «burun septum deviatsiyasi», «otalgiya», «mastoidit», «tomoq raki» и «rinit».

Рассматривая вопросы содержания и сущности профессиональных терминов, их специфические функционально-семантические свойства, а также правильность их употребления и передачи слушателю, местный исследователь О.С. Ахмедов выдвинул в своей работе следующую мысль: «Следует отметить, что появление каждой лексической единицы, участвующей в процессе общения людей на определенном языке, непосредственно связано с функцией и процессом номинации (называния). Таким образом, номинация является продуктом коммуникативной функции языка. Это, в свою очередь, способствует формированию механизма образования терминов из общеупотребительных лексем путем изменения их семантики... С этой точки зрения терминологическую лексику необходимо разделить на два типа в зависимости от сферы ее употребления: 1-я группа — термины, понятные широкой общественности и используемые ею; 2-я группа — термины, применяемые в рамках конкретной, узкой специализации. Важно понимать, что при переводе необходимо учитывать адекватность терминов и возможность использования понятных слушателю альтернатив. Поскольку с любым термином связан ряд лингвистических явлений, первоочередной задачей перевода становится обеспечение того, чтобы слушатель воспринял именно тот смысл, который вкладывается в термин, без семантической путаницы — то есть понял его практически так же, как и специалист» [4, 29-30].

Терминология в области оториноларингологии в английском и узбекском языках имеет как различия, так и сходства в своих функционально-семантических характеристиках. Английская ЛОР-терминология сформирована в соответствии с международными стандартами и отличается четкостью, лаконичностью и общезыковыми свойствами. В узбекском языке преобладают термины, заимствованные через русский язык. Тем не менее, в обоих языках термины служат для точного обозначения определенных анатомических и клинических понятий, а их функционально-семантические особенности отражают процесс становления ЛОР-терминологии как научно-теоретического и коммуникативного инструмента.

Список литературы:

1. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1967. – С.110
2. Серебренников Б.А. Общее языкознание: внутренняя структура языка. – Наука, 1972. – С. 432
3. Ходжаева Д.И. Инглиз ва ўзбек тилларида лингводидактик терминлари: семантик ва функционал хусусиятлар. Филол. фан. док-ри. дисс. (DSc). Бухоро. 2025. - Б. 120.
4. Ахмедов О.С. Инглиз ва ўзбек тилларида солиқ-божхона терминларининг лингвистик таҳлили ва таржима муаммолари. филол. фан. док-ри (DSc) дисс. дия. Тошкент: 2016. - Б. 29-30.